

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA.....	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович	
Хамраева Севара Мамуржановна	
Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich	

Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna IJTIMOIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdisolom o'g'li XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev Mamasolieva Kamila Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706

Xatamov Nurbek Ochildiyevich TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович Ахмедова Улмасой Хусан кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна Норова Саломат Юсуповна KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович “YASHIL IQTISODIYOT” BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich Achilova Shirin Shavkat qizi DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN	

FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA

Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi
Osiyo texnologiyalar universiteti magistranti
E-mail: ismatovashoxsanam284@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqaviy mehnat bozorining mazmuni, mohiyati va uning xalqaro mehnat bozori tizimidagi o'rnini tahlil qilingan. Mintaqaviy mehnat bozorining shakllanish omillari, jumladan, iqtisodiy integratsiya, mehnat migratsiyasi, demografik jarayonlar va davlat siyosatining ta'siri yoritib berilgan. Shuningdek, European Union va North American Free Trade Agreement (keyinchalik United States–Mexico–Canada Agreement) doirasida shakllangan mintaqaviy mehnat bozorlari mazmuni va xususiyatlari tahlil qilingan. Yevropa Ittifoqi mehnat bozorida ishchi kuchining erkin harakati, yagona mehnat standartlari va ijtimoiy himoyaning yuqori darajasi asosiy omil sifatida ko'rib chiqilgan. NAFTA mintaqasida esa mehnat mobilligining cheklanganligi, ish haqi farqlari va mehnat migratsiyasining o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy mehnat bozori, YEI, NAFTA, USMCA, regionallashuv, globallashuv, past malakali ishchi kuchi, yuqori malakali ishchi kuchi.

Аннотация. В данной статье проанализированы содержание, сущность и место регионального рынка труда в системе международного рынка труда. Освещены факторы формирования регионального рынка труда, включая экономическую интеграцию, трудовую миграцию, демографические процессы и влияние государственной политики. Также проведён анализ особенностей региональных рынков труда, сформированных в рамках European Union и North American Free Trade Agreement (впоследствии United States–Mexico–Canada Agreement). В странах Европейского союза ключевыми факторами выступают свободное передвижение рабочей силы, единые трудовые стандарты и высокий уровень социальной защиты. В регионе NAFTA отмечаются ограниченная мобильность рабочей силы, различия в уровне заработной платы и специфические особенности трудовой миграции.

Ключевые слова: региональный рынок труда, ЕС, NAFTA, USMCA, регионализация, глобализация, низкоквалифицированная рабочая сила, высококвалифицированная рабочая сила.

Annotation. This article analyzes the content, essence, and role of the regional labor market within the global labor market system. The factors influencing the formation of regional labor markets are examined, including economic integration, labor migration, demographic processes, and government policies. The study also explores the characteristics of regional labor markets formed within the frameworks of the European Union and the North American Free Trade Agreement (later replaced by the United States–Mexico–Canada Agreement). In the European Union labor market, the free movement of labor, unified labor standards, and a high level of social protection are identified as key factors. In contrast, the NAFTA region is characterized by limited labor mobility, wage disparities, and specific patterns of labor migration.

Keywords: regional labor market, EU, NAFTA, USMCA, regionalization, globalization, low-skilled labor, high-skilled labor.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv sharoitida mehnat bozori nafaqat milliy darajada, balki mintaqaviy va xalqaro miqyosda ham shakllanmoqda. Iqtisodiy integratsiya jarayonlari, mehnat migratsiyasining kuchayishi hamda ishchi kuchi harakatchanligining ortishi natijasida mehnat bozorining yangi shakllari vujudga kelmoqda. Shu jihatdan, mintaqaviy mehnat bozori xalqaro mehnat bozorining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Hozirgi davrda jahon mehnat bozorining tarkibiy qismi hisoblangan mintaqaviy mehnat bozorlarining shakllanishi va tobora kengayib borishi globallashuv hamda integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashayotganini, shuningdek, dunyo bo'ylab deyarli barcha mamlakatlar ushbu jarayonlarning ta'siri va oqibatlaridan chetda qolmayotganini ko'rsatmoqda.

Buni globallashuv jarayonlarining zamonaviy tendensiyalaridan biri — aynan regionallashuv ekanligi bilan izohlash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy va xalqaro mehnat bozorlarini o'rganish iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda mehnat bozorining shakllanishi, rivojlanishi va tartibga solinishi masalalari keng yoritilgan.

Xalqaro mehnat bozorining nazariy asoslari klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan ishlab chiqilgan. Xususan, Adam Smith mehnat taqsimoti va ishchi kuchining samaradorligi orqali iqtisodiy o'sishni tushuntirib bergan [1].

Shuningdek, David Ricardoning nisbiy ustunlik nazariyasi xalqaro mehnat taqsimoti va ishchi kuchining davlatlararo taqsimlanishini izohlashda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda mehnat migratsiyasi va xalqaro mehnat bozorining shakllanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, John R. Hicks va Milton Friedman asarlarida mehnat bozorida muvozanat, ish haqi darajasi hamda ishsizlik muammolari tahlil qilingan [3, 4].

Mintaqaviy mehnat bozorlari masalasi esa iqtisodiy integratsiya nazariyalari bilan uzviy bog'liq. Bu borada Béla Balassaning iqtisodiy integratsiya bosqichlari haqidagi tadqiqotlari alohida o'rin tutadi. U integratsiyaning turli bosqichlarida mehnat resurslarining erkin harakatlanishi qanday shakllanishini ilmiy asoslab bergan.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlangan hisobotlar ham ushbu mavzuda muhim manba hisoblanadi. Ayniqsa, International Labour Organization (ILO) tomonidan e'lon qilinadigan yillik hisobotlarda global va mintaqaviy mehnat bozorlari holati, ishsizlik darajasi hamda mehnat migratsiyasi tendensiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, World Bank va OECD tashkilotlarining tadqiqotlari mehnat bozorini tartibga solish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha muhim xulosalarni taqdim etadi.

MDH va Markaziy Osiyo mamlakatlari doirasida mehnat bozorini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda mintaqaviy xususiyatlarga alohida e'tibor qaratiladi. O'zbekistonlik olimlar — Qodirov A.Sh., Qodirova Z.A., Abdullayev Yo.A., Karimova D.M. va Raximov B.X. tomonidan olib borilgan ilmiy ishlar ham mehnat bozorini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va mehnat migratsiyasini samarali boshqarish masalalariga bag'ishlangan [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida xalqaro va mahalliy tadqiqotchilarning izlanishlari, mehnat harakatchanligini o'rganish hamda migratsiya jarayonlarini tartibga solishning metodologik yondashuvlari bosqichma-bosqich tahlil qilingan.

Mehnat migratsiyasini tartibga solishga oid xalqaro va milliy qonunlar, shuningdek, olib borilgan islohotlar hamda ularning natijalari tadqiq etilgan.

Tadqiqot davomida tizimli tahlil, guruhlash, statistik tartibga solish hamda taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mintaqaviy mehnat bozori — muayyan geografik hududda (bir nechta davlatlar yoki iqtisodiy birlashmalar doirasida) ishchi kuchi taklifi va talabi o'rtasidagi munosabatlarni ifoda etuvchi tizimdir.

Ushbu bozor quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- ishchi kuchining hududlararo harakati;
- mehnat resurslarining taqsimlanishi;
- iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bog'liqligi;
- davlatlararo kelishuvlar asosida shakllanishi.

Mintaqaviy mehnat bozorlari, odatda, iqtisodiy integratsiya jarayonlari kuchli bo'lgan hududlarda rivojlanadi. Mintaqaviy mehnat bozori jarayonlari mamlakatlarning o'zaro bog'liqligini va xo'jalik subyektlari manfaatlarining milliy chegaralardan tashqariga chiqishini anglatadi.

Regional, ya'ni mintaqaviy integratsiya — iqtisodiy rivojlanish darajasi past mamlakatlarning ortda qolib ketishining oldini olishga, global raqobatga dosh bera olmaydigan resurslardan samarali foydalanishga hamda jahon xo'jaligida o'z o'rinlarini topishiga imkon berishga yo'naltirilgan jarayondir.

Mehnat bozorlarining regionallashtirish jarayonlari boshqa bozorlar — kapital, tovar va xizmatlar bozorlariga nisbatan sekinroq kechadi. Bu holat mazkur bozor ishtirokchilari insonlar ekanligi hamda ularning mobillik darajasi boshqa omillarga nisbatan pastligi bilan izohlanadi. Biroq kishilarning mamlakatlar o'rtasidagi harakati mintaqaviy integratsiya jarayonlarini jadallashtirishga intilayotgan hukumatlar uchun muhim turtki hisoblanadi.

Mamlakatlararo mintaqaviy mehnat bozorida mehnat resurslari tanqis hamda ortiqcha bo'lgan mamlakatlar o'rtasida ishchi kuchi migratsiyasi shakllanadi. Regionallashtirish sharoitida mintaqaviy mehnat bozorida mehnat resurslarini taqsimlash, qayta taqsimlash va ulardan foydalanish bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar yuzaga keladi.

Mintaqaviy mehnat bozori — umumiy transchegaraviy hududdagi mehnat resurslaridan samarali foydalanish zarurati va imkoniyatlarini amalga oshiruvchi xalqaro munosabatlar tizimidir. U milliy mehnat bozorlariga nisbatan ko'proq segmentlarga ega bo'ladi. Shu bilan birga, u milliy mehnat bozorlarining oddiy yig'indisi emas, balki sifat jihatidan yangi xususiyatga ega bo'lgan, milliy tartibga solish mexanizmlarini saqlagan holda mintaqaviy darajada boshqariladigan tizimdir.

Mintaqaviy mehnat bozorini shakllantirishdan asosiy maqsad — chegaradosh mamlakatlarning tarixiy va geografik omillar ta'sirida shakllangan ijtimoiy, madaniy hamda ishlab chiqarish aloqalaridan samarali foydalanish orqali ishsizlik va migratsiya kabi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishdir.

Globalashuv sharoitida chegaralarning to'siq sifatidagi ahamiyati kamayib, ular mamlakatlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi omilga aylanmoqda. Aynan mehnat migratsiyasi jarayonlari chegaralarning "yumshashi"ga olib kelmoqda. Bandlik va ishsizlik muammolarini hal etishda chegaradosh davlatlarning mehnat resurslaridan birgalikda foydalanishi hududlararo hamkorlikni kuchaytiradi.

Mintaqaviy miqyosdagi umumiy mehnat bozorining shakllanishi mamlakatlar o'rtasidagi yuridik, milliy-etnik, madaniy va boshqa to'siqlarning bosqichma-bosqich bartaraf etilishiga olib keladi.

Mintaqaviy mehnat bozori to'rt bosqichda shakllanadi [6]:

- 1. Hududiy-moddiy tizimlashuv bosqichi** — mintaqaviy mehnat bozorining geografik chegaralari aniqlanadi.
- 2. Mintaqaviy umumiylikni anglash bosqichi** — mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati shakllanadi, hamkorlik kuchayadi.
- 3. Institutsional rivojlanish bosqichi** — me'yoriy-huquqiy baza va institutlar shakllantiriladi.
- 4. Barqarorlashuv bosqichi** — mintaqa barqaror rivojlanadi va jahon mehnat bozoridagi mavqe'i mustahkamlanadi.

Hozirgi kunda jahon mehnat bozorida bir qator mintaqaviy mehnat bozorlari shakllangan bo'lib, ularning ahamiyati alohida mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyoti va global mehnat bozorining rivojlanishiga qo'shgan hissasi bilan belgilanadi. Globalashuv va internatsionallashuv jarayonlari natijasida Yevropa, Osiyo, Arab mintaqalari kabi mehnat bozorlari shakllandi. Bugungi kunda esa European Union, Osiyo, Shimoliy Amerika va MDH mintaqalari yetakchi o'rin tutadi.

Yevropa Ittifoqi mintaqaviy mehnat bozori eng rivojlangan tizimlardan biri hisoblanadi. U barcha bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lib, yagona qonunlar va umumiy rivojlanish strategiyasi asosida faoliyat yuritadi. Ushbu bozor nafaqat migratsiya jarayonlari orqali, balki mehnat munosabatlari va bozor strukturasi jihatidan ham jahon mehnat bozorining muhim segmenti hisoblanadi.

Yevropa Kengashining demografiya bo'yicha qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yevropaliklar 1960-yilda dunyo aholisining 25 foizini, 2000-yilda esa 17 foizini tashkil etgan. Prognozlarga ko'ra, keyingi yillarda bu ko'rsatkich 10 foizgacha kamayishi mumkin. 2000–2013-yillarda Yevropa aholisi atigi 3 foizga (14,7 mln kishiga) o'sgan. 2050-yilga kelib esa aholining umumiy soni 600 mln kishiga tushishi kutilmoqda (2000-yilda — 728 mln).

1-jadval

Yevropa Ittifoqi mintaqaviy mehnat bozorining shakllanish bosqichlari¹[7].

Yil	Xususiyatlar
1960-y	Ishchi kuchining erkin harakatini ta'minlovchi dastlabki huquqiy asos Markaziy Yevropa bozorlariga kirish imkoniyatiga muhtoj bo'lgan Janubiy Yevropalik migrantlar uchungina yaratildi.
1979-y	Mintaqa mamlakatlarida o'quv kurslari, oliy ma'lumot haqidagi diplom va ilmiy darajalarning tan olinishi to'g'risidagi Konvensiya imzolandi.
1980-y	Yevropa Hamjamiyatiga Gretsiya, Ispaniya va Portugaliyaning qo'shilishi natijasida Janubiy Yevropadan Markaziy Yevropaga katta miqdordagi migrantlar oqimi kirib kela boshladi.
1985-y	Belgiya, G'arbiy Germaniya, Luksemburg, Gollandiya va Fransiya tomonidan Shengen Kelishuvi imzolandi.
1986-y	"Umumiy Yevropa to'g'risida"gi qonun imzolandi.
1990-y	Belgiya, G'arbiy Germaniya, Luksemburg, Gollandiya va Fransiya tomonidan Shengen Konvensiyasi imzolandi.
1993-y	Yevropa Hamjamiyatiga kiruvchi 12 ta mamlakat tomonidan "Umumiy yevropa bozori"ga o'tish rejasi tuzildi.
1994-y	"Umumiy yevropa mehnat bozori" doirasida davlat bandlik xizmatlari o'rtasida transmilliy hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan "EURIES"—"Yevropa bandlik xizmati" dasturi amalga oshirila boshlandi.

1 З.А.Қодирова. Халқаро меҳнат бозори ва миграция. Электрон дарслик. 2021 й. 47-48 бетлар.

1996-y	Yevropa Hamjamiyatiga kirmaydigan mamlakatlar Norvegiya va Islandiya, 2005 yilda esa Shvetsiya Shengen konvensiyasiga qo'shildilar.
1997-y	Lyuksemburgda bo'lib o'tgan sessiyada a'zo davlatlarning bandlik sohasidagi umumiy bozor doirasidagi muvofiqlashtirilgan makroiqtisodiy siyosat yo'nalishlarini aniqlashtirib bergan kelishuvi imzolandi.
2000-y	YEIning sharqiy yo'nalish tomon kengayishi kuzatildi va YEIdagi yuqori rivojlangan mamlakatlar nisbatan kam rivojlangan yevropa mamlakatlari uchun mehnat migratsiyasi eshiklarini ochib berishi zarur edi.
2004-y 1-may	Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarining 10tasi (Chexiya, Kipr, Sloveniya, Malta, Vengriya, Polsha, Slovakiya, Latviya, Latviya, Lyuftganza, Estoniya) Ittifoqqa qo'shildi.
2007-y	Ruminiya va Bolgariya Ittifoqqa qo'shildi va natijada mazkur mintaqadagi erkin ishchi kuchi migratsiyasi jarayonlarining ichki mehnat migratsiyasi jarayonlariga aylanishi uchun asos yaratdi.

Shuningdek, Yevropa mehnat bozori quyidagi bosqichlarda shakllanganini ta'kidlash lozim:

- 1957-yil — Treaty of Rome imzolanib, ishchi kuchining erkin harakatiga asos solindi;
- keyingi bosqichlarda iqtisodiy va siyosiy integratsiya chuqurlashdi;
- Shengen hududi tashkil etilib, mehnat migratsiyasi yanada erkinlashtirildi.

Bugungi kunga qadar YEIga yangi a'zo bo'lgan davlatlar mehnat bozori integratsiyasiga doir turli yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqdalar. Masalan, vengriyaliklarning taxminan 20–25 ming nafari Yevropada, xususan 22 ming nafari Avstriyada, 12 ming nafari Germaniyada va 1 ming nafari Buyuk Britaniyada mehnat migrantlari sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Shuningdek, Vengriya, Chexiya, Polsha va Slovakiya fuqarolarining ko'pchiligi Germaniya va Avstriyada mehnat faoliyatini amalga oshirishga intiladilar. Xususan, mazkur mamlakatlardan chiqqan migrantlarning 37 foizi Germaniyada, 24,4 foizi Avstriyada, 6,4 foizi Buyuk Britaniyada va 4,1 foizi Fransiyada mehnat faoliyatini amalga oshirishni maqsad qilgan.

Shu o'rinda YEI hududida eng ko'p migrantlarni qabul qiluvchi uchta asosiy mamlakat — Ispaniya, Buyuk Britaniya va Germaniya bo'lib, ular mintaqadagi jami immigrantlarning 60 foizini jalb etgan [8, 9].

Yevropa mintaqaviy mehnat bozorining asosiy vazifalariga inson resurslariga yo'naltirilgan investitsiyalarni ko'paytirish, yoshi katta kishilarning mehnatini qo'llab-quvvatlash hamda mehnat munosabatlarida gender tengligini ta'minlash kiradi.

Yevropa mamlakatlari umumiy mehnat bozorida jarayonlarga nazar tashlasak, bu mintaqada milliy davlatlarning mehnat bozorida roli kamaygandek ko'rinsa-da, ularning tadbirkorlar va yollanma ishchilar bilan hamkorlik mexanizmlari rivojlanib bormoqda. So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish sohasida bandlik ulushining ortishi, qishloq xo'jaligi va sanoatdagi bandlikning qisqarishi, to'liqsiz bandlikning ortishi hamda yuqori malakali kadrlarga talabning kuchayishi kabi tendensiyalar kuzatilmoqda [10].

1994-yil 1-yanvardan kuchga kirgan Shimoliy Amerika erkin savdo kelishuvi (NAFTA)ga ko'ra, AQSH, Kanada va Meksika o'rtasida kapital, tovar va xizmatlarning erkin harakati yo'lga qo'yildi. Biroq xavfsizlik va boshqa omillar sababli mintaqada ichida mehnat resurslarining to'liq erkin harakatlanishi ta'minlanmadi.

Shu bilan birga, mutaxassislar migratsiyasini yengillashtirish maqsadida NAFTA vizalari joriy etildi. Ushbu mamlakatlar ichida AQSH va Kanada mehnat resurslari importyori, Meksika esa eksportyori hisoblanadi. Meksikalik mehnat migrantlarining aksariyati AQSHda yashab, mamlakatdagi jami migrantlarning qariyb uchdan bir qismini tashkil etadi.

AQSHdagi meksikalik migrantlar asosan past malakali bo'lib, ko'pincha kam haq to'lanadigan ishlar bilan band. Ular orasida erkaklar ulushi yuqori bo'lib, migrantlarning katta qismi yoshlardan iborat. 25 yoshdan katta meksikalik migrantlarning taxminan 33 foizi o'rta yoki oliy ma'lumotga ega.

Meksikaliklarning Kanadaga migratsiyasi esa nisbatan past bo'lib, asosan vaqtinchalik mavsumiy ishchilar hisoblanadi. Ularning aksariyati 1974-yilda imzolangan agrar sohadagi vaqtinchalik ishchilarni jalb qilish dasturi asosida keladi.

AQSH migratsiya siyosati to'rt asosiy yo'nalishga asoslanadi:

- oilalarni birlashtirish;
- mutaxassis yetishmaydigan sohalarga ishchi kuchini jalb qilish;
- qochqinlarni himoya qilish;
- migrantlar kelib chiqish geografiyasini diversifikatsiya qilish.

Kanada migratsiya siyosati esa yuqori malakali kadrlarni jalb qilishga qaratilgan bo'lib, bunda migrantlarning yoshi, til bilishi, malakasi, tajribasi, ta'lim darajasi va moslashuvchanligi asosiy mezonlar hisoblanadi.

NAFTA vizasi uchala mamlakat tomonidan taqdim etiladi va fuqarolarga boshqa a'zo mamlakatlarda vaqtinchalik ishlash imkonini beradi. Ushbu viza quyidagi toifalar bo'yicha beriladi:

- xizmat safaridagi shaxslar;
- investorlar;

- kompaniyalararo almashinuv ishtirokchilari;
- mutaxassislar.

Kanadalik fuqarolar AQSHga kirishda TN (Trade NAFTA) maqomini olish orqali ishlash huquqiga ega bo'ladilar. NAFTA vizasi odatda bir yil muddatga berilib, zarurat bo'lsa uzaytiriladi. Biroq u doimiy yashash huquqini bermaydi [11].

NAFTA 1994-yilda kuchga kirgan bo'lib, uning asosiy maqsadi savdoni erkinlashtirish va investitsiyalarni oshirishdan iborat edi. Keyinchalik ushbu kelishuv United States–Mexico–Canada Agreement bilan yangilandi.

NAFTA doirasida tadbirkorlar, investorlar, yuqori malakali mutaxassislar hamda xalqaro kompaniya xodimlari kabi vaqtinchalik migrantlarning harakatlanishi ko'zda tutilgan. Ushbu mexanizm noqonuniy migratsiya va chegara xavfsizligi muammolarini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, aytish mumkinki, mavjud muammolar — ya'ni mamlakatlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidagi farqlar hamda mintaqadagi milliy to'siqlarga qaramay, mintaqada umumiy bozorni yaratish jarayonlari muvaffaqiyatli kechmoqda va izchil rivojlanmoqda.

North American Free Trade Agreementning asosiy faoliyati erkin savdo aloqalarini rivojlantirishga qaratilganligi sababli, uning mintaqaviy mehnat bozori maqomiga ega bo'lish jarayoni nisbatan sust kechmoqda.

European Union mehnat bozori mintaqaviy integratsiyaning eng muvaffaqiyatli namunasi bo'lib, u boshqa mintaqalar uchun namuna vazifasini bajaradi.

NAFTA mintaqaviy mehnat bozori Yevropa modeliga nisbatan kamroq integratsiyalashgan bo'lsa-da, u iqtisodiy hamkorlik va mehnat taqsimotida muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Adam Smith. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2019.
2. David Ricardo. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Юрайт, 2020.
3. John R. Hicks. The Theory of Wages. – London: Macmillan, 1932.
4. Milton Friedman. Capitalism and Freedom. – Chicago: University of Chicago Press, 1962.
5. Абдуллаев Ё.А. Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси. – Т.: Уқитувчи, 2020.
6. Белицкий М. Трансграничные рынки труда: методология, особенности формирования и проблемы развития // Журнал международного права и международных отношений. – 2006. – № 3. – URL: www.evolutio.info.
7. Қодирова З.А. Халқаро меҳнат бозори ва миграция: электрон дарслик. – 2021.
8. Rangelova R. Labor migration from East to the West in the context of European Union integration // Journal of Labor and Social Affairs in Eastern Europe. – 2009. – Vol. 12, No. 1. – P. 37.
9. White C. The relationship between international migration and regional integration. – US, 2011. – P. 151.
10. Баженова О.В. Мировой рынок труда в условиях глобализации: дисс. ... канд. экон. наук. – М., 2005. – С. 103.
11. Аларкон Р. Свободное движение квалифицированных мигрантов в Северной Америке // Миграции без границ: эссе о свободном передвижении людей. – 2009. – С. 275.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>